

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
NURUL ATHIFAH
NIM.180101110560**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEM:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumppii* Miq.)

(Gambar 1. Pohon Pinus (*Cycas eumphii* Miq))

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga kelas yaitu kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

(Gambar 2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr))

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematik dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

(Gambar 3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.))

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Akar

(Sumber: Santos, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Batang

b) Literatur

Keterangan:

a. Batang

(Sumber: Ainun, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun

(Sumber: Arif, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Fail, 2020)

b. Pinus (*Pinus markusi* Jungh & De Vr.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Akar

(Sumber: Nabilahandri, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Batang

b) Literatur

Keterangan:

a. Batang

(Sumber: Jemri, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun pinus

b) Literatur

Keterangan:

- a. Daun pinus

(Sumber: Wedodo, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Black, 2017)

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Akar

b) Literatur

Keterangan:

a. Akar

(Sumber: Resh, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Daun

(Sumber: Nia, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun

(Sumber: Rusdiana, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

(Sumber: Elma, 2020)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Biji melinjo
- b. Eksocarp

b) Literatur

Keterangan:

- c. Biji melinjo
- d. Eksocarp

(Sumber: Cnio, 2020)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, bekas daun	Kasar, beralur dan retak-retak	Kasar
	Alat-alat lain			
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun Jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Runcing	Tumpul
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin	Kasap/licin	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau tua	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Cycadophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
(Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk tumbuhan yang berhabitus perdu, yang mana tanaman ini memiliki ketinggian di bawah 6 m. Periodisitasnya merupakan tumbuhan pirenial (menahun), akar dari pakis haji berupa akar serabut, akar serabut ini berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air didalam tanah. Sifat pada batang tumbuhan pakis haji ini percabangannya monopodial. Monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. Batang tanaman pakis haji ini tidak bercabang dan berkayu, bentuknya silinder dan berkotreks tebal. Pada penampilan luar batang *Cycas* ini nampak seperti batang kelapa dengan warna kecoklat-coklatan. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Tata letak daun pada tanaman pakis haji ini yaitu daunnya roset batang. Roset batang merupakan susunan daun yang melingkar dan rapat berimpitan. Bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun garis dan mempunyai pangkal daun yang runcing. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Sifat bunga pakis haji

adalah bunga majemuk, adapun tipe strobilusnya yaitu betina dan jantan, dan sifat buah adalah semu.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2018) pakis haji (*Cycas rumphii*), mulai muncul menjelang akhir zaman paleozoikum hidup di daerah tropis dan subtropis. Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Daun tersusun dalam rozet batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobillus.

Menurut (Pratiwi, 2007) Strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu, dipermukaannya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda.

Menurut (Gardjito & Widuri, 2015) tanaman pakis selain dapat dikonsumsi, bisa juga sebagai tanaman hias. Pakis haji dapat tumbuh baik di dataran rendah pada ketinggian 0,5 sampai 100 m di atas permukaan laut. Tanaman ini menyukai tempat terbuka dan banyak mendapatkan sinar matahari. Tinggi pohon pakis haji ini dapat mencapai sekitar 6 meter. Bentuk dan susunan daunnya mirip pohon kelapa, tetapi lebih ramping dan lebih indah. Pucuk-pucuk daun mekar secara bersamaan. Jika baru mekar daun muda ini dapat dikonsumsi dengan cara dimasak bening. Tandan bunga pakis haji terdiri dari kelompok bunga jantan dan kelompok bunga betina. Bunganya berwarna kuning muda, panjang buahnya sekitar 4-6 cm, dengan lebar 3 sampai 5 cm. Bijinya berbentuk bulat lonjong berwarna

jingga kecoklatan. Perbanyakan pakis haji dilakukan dengan menggunakan anakan yang muncul dari pangkal batangnya.

Adapun aspek botani dari pakis haji, tanaman pakis haji selain mempunyai fungsi sebagai peneduh juga berfungsi untuk menghasilkan oksigen bagi manusia. Beberapa tanaman memiliki bentuk yang menarik dan memiliki nilai seni sehingga sering berfungsi sebagai tanaman hias. Salah satu tanaman yang sering digunakan menjadi tanaman hias adalah tanaman pakis haji. Keunikan pakis haji yaitu pada bijinya yang dapat menjulang keatas dengan warna yang unik.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* L.) : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7a - 8a – family Cycadaceae.

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. dengan daun yang jelas7
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas.....8
- 8a. bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14. Cycadaceae.**

Cycadaceae atau suku pakishaji-pakishajian merupakan satu suku tumbuhan yang merupakan tumbuhan berbiji terbuka dan mencakup semua jenis sikas sejati. Suku ini hanya mempunyai satu genus: *Cycas*. Cycadacea mempunyai ciri khas yakni perawakan seperti palmae, daun besar, pinnatus, strobili uniseksual, letak bunga terminal atau pada kerumunan daun, dan biji besar seperti drupa. Beberapa contoh jenisnya seperti *Cycas rumphii*, *Cycas siamensis*, adapun beberapa genera lain seperti *Macrozamia*, *Zamia*, *Encephalartos*.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Pinophytina
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh. & De Vr.
(Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De. Vr.) termasuk tumbuhan yang berhabitus pohon berkayu, artinya tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut dengan ciri-ciri berumur beberapa tahun, memiliki batang diatas tanah dan hidupbertahun-tahun, serta mengalami pertumbuhan sekunder (batang pohon embesar). Periodisitasnya merupakan tumbuhan pirenial (menahun), pada akar dari pinus ini berupa akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang atau disebut akar pokok. Sifat pada batang tumbuhan pinus ini

percabangan monopodial, monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar, beralur dan retak-retak. Tata letak daun pada pinus ini yaitu daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun, bentuk daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri, pada tepi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin, warna daunnya hijau tua. Sifat bunga pinus adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan, sifat pada buahnya semu.

Menurut (Saktiyono, 2004) tinggi pohon pinus dapat mencapai beberapa puluh meter. Biasanya dijadikan konservasi lahan, selain itu dapat dimanfaatkan batangnya sebagai kayu dan getahnya juga dimanfaatkan sebagai bahan lain. Pohon pinus ini memiliki serat akan antioksidasi. Adapun minyak dari pinus, yang mana dimanfaatkan meredakan nyeri otot dan sebagainya.

Menurut (Sudarsono, 2005) Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina. Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis.

Menurut (Campbell, 2003) pada saat satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Aspek botani dari pinus, Tanaman pinus ditanam untuk dimanfaatkan kayu dan getahnya serta konservasi lahan. Hampir semua bagian pohonnya dapat dimanfaatkan, antara lain bagian batangnya dapat disadap untuk diambil getahnya. Getah pinus dapat diolah menjadi bahan pengencer cat sedangkan Hasil kayunya bermanfaat untuk konstruksi, korek api, pulp, dan kertas serat panjang. Kertas yang sering kita gunakan umumnya terbuat umumnya terbuat dari kayu atau lebih tepatnya dari serat kayu dicampur dengan bahan-bahan kimia sebagai pengisi dan penguat kertas. Kayu yang digunakan di Indonesia umumnya jenis pinus. Di mesin pembuat kertas, serat kayu ini dicampur dengan kayu yang berserat panjang contohnya pohon pinus. Selain untuk membuat kertas, masih banyak manfaat lainnya dari pohon pinus.

Kunci determinasi pinus :

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) : 1b - 2b - 3a - famili Pinaceae.

Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3a. daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh **13. Pinaceae.**

Pinaceae (keluarga pinus) adalah pohon atau semak, termasuk banyak tumbuhan runjung terkenal yang memiliki kepentingan komersial seperti pohon aras , cemara , hemlock , larch , pinus , dan bunga cemara .

Keluarga ini termasuk dalam urutan Pinales , yang sebelumnya dikenal sebagai Coniferales . Pinaceae didukung sebagai monofiletik oleh plastid sel tipe protein, pola proembriogeny, dan kurangnya bioflavonoid. Mereka adalah keluarga konifer terbesar yang ada dalam keanekaragaman spesies, dengan antara 220 dan 250 spesies (tergantung pada pendapat taksonomi) dalam 11 genera.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Gnetophytina
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
(Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukann, bahwa melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk tumbuhan yang berhabitus pohon berkayu, artinya tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut dengan ciri-ciri berumur beberapa tahun, memiliki batang diatas tanah dan hidupbertahun-tahun, serta mengalami pertumbuhan sekunder (batang pohon embesar). Periodisitasnya merupakan tumbuhan pirenial (menahun), pada akar dari melinjo berupa akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelajutan batang atau disebut akar pokok. Sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial, monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada

batangnya kasar. Tata letak pada melinjo daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua dan sifat buah melinjo adalah sejati tunggal.

Menurut (Sunarjono, 2013) tanaman melinjo merupakan tanaman tahunan yang berbuah terus-menerus hingga hasilnya dapat dipanen setiap saat. Tanamaan melinjo sangat populer karena merupakan tanaman yang hasilnya dapat diekspor keluar negri. Sifat tanaman adalah serba guna (multi purpose treespecies-MPTS). Daun muda dan bunga muda dapat disayur, selai itu buuah muda dan tuapun dapat disayur. Pada batang melinjo ini dapat dijadikan kayu bakar, dan kulit kayunya mempunyai serat panjang kuat sekali, baik untuk tali atau bahan pakaian, sedangkan kulit buahnya enak disayur. Oleh karena itu, tanaman melinjo sering disebut king of vegetable.

Tinggi pohon melinjo bisa mencapai 10 m, habitusnya berbentuk kerucut atau piramuida. Prcabangannya monopodial, bercabang banyak-rapat mendatar dan beruas, serta berdaun rimbun. Persendiaan cabang pada batang kurang uat sehingga mudah lepas. Oleh karena itu, jika memanjat pohon melinjo harus berhati-hati. Tanaman mulai berbunga sekitar umur 3-5 tahun. Umur tanaman melinjo ini bisa sampai puluhan tahun. Biji melinj tidak memiliki daging buah, tiap biji dibungkus oleh kulit yang tebal (kulit buah), biji yang tua berwarna merah tua.

Melinjo (*Gnetum gnemon*) memiliki biji yang hampir tertutup yang artinya sudah maju, Jenis kelamin juga berpengaruh dari penilaian maju atau tidaknya tumbuhan ini, yang berjenis kelamin ganda atau berumah satu dianggap lebih primitive daripada yang berumah satu. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (biji) atau vegetatif (cangkokan, okulasi, penyambungan dan stek).

Aspek botani dari melinjo, manfaat buah melinjo sangat baik bagi tubuh, berikut ini beberapa diantaranya, yaitu: 1) Meningkatkan Kekebalan Tubuh, kandungan alami tertinggi dalam buah melinjo adalah bahan antioksidan. Manfaat antioksidan akan bekerja untuk menyerang semua radikal bebas dalam tubuh serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan bahan antioksidan yang ditemukan pada buah melinjo bisa bekerja seperti vitamin C yang ditemukan pada buah-buahan. Dan yang 2) Mencegah Penuaan Dini, Penuaan dini bisa disebabkan karena serangan radikal bebas yang bisa membuat penampilan kulit menjadi lebih tua. Penuaan dini ditandai dengan kulit yang semakin keriput, bintik hitam dan kulit yang tidak elastis. Konsumsi buah melinjo secara teratur bisa mencegah penuaan dini karena kandungan bahan antioksidan alami dalam buah melinjo.

Kunci Determinasi :

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a-15- famili Gnetaceae.

Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. dengan daun yang jelas7
- 7b. bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....9
- 9b. tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10b. daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11

11b. tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b. tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14b. semua daun duduk berhadapan	16
16a. daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau	15. Gnetaceae.

Gnetaceae adalah nama suku untuk melinjo melinjoan. Gnetaceae merupakan jenis dari tumbuhan gymnosperma, karena susunan alat alat perkawinannya yang tidak memiliki daging buah

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Pinophyta adalah batang tidak bercabang atau bercabang, berkayu, dan tumbuh tegak ke atas, kebanyakan berakar tunggang, berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum. Biji terdapat daun dan buah (makrosporofil) dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain (mikrosporofil), daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah, dan masing-masing disebut dengan strobillus. Adapun tubuhan dari Divisi Pinphyta ini, yaitu:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya lengkap, bentuk daunnya bangun garis, pangkal daun yang runcing. Ujung daun runcing tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun licin warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) berhabitus pohon berkayu, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar, beralur dan retak-retak. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi daunnya rata, urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun yang

menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ainun. 2020. *Gambar Pakis Haji*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/eXYyWZ7NeCNjs2hD9>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Arif, 2017. *Pakis sikas*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/GB6NMfbCPebCoera6>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Black. 2017. *Morfologi Tumbuhan Praktikum X*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/Q4T6HBnVzKNX5ca8>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Campbell, Neli A. *Biologi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Cnio. 2020. *Gambar 10 Keajaiban Buah Melinj Bagi Kesehatan*. Diakses melalui http://www.google.com/images?imgurl+https%3A%2F%2Fwww.balipuspanews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FBibit_Tanaman_Buah_Melinjo_60cm.jpg&imgrefurl=http%3A52F%2Fwww.balipuspanews.com%2F10-Keajaiban-buah-melinjo-bag-kesehatan.htm91NfSY2txKTgEM%3A&vet=1&w=640&h=393&hl=in-ID&source=sh%2F%2Fim. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Elma. 2020. *Gambar Bunga Melinjo*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl.qUR8YW29uQGHmPTQ7>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Fail. 2020. *Gambar Bilogi Menjadi Sebab kita selalu Bertafakur-Cycas rumphii*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/d4kUeoQwS6MmM34P8>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Gaedjito, Murdjati & Widuri Handayani. *Peanganan Segera Hortikultura Untuk Penyimpanan Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jemri. 2020. *Gabar Bilogi Kelas X Tumbuhan Berbiji*. Diakses melalui <http://images.goo.gl/bef9bQFahi8Tmn8SA>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Nabilahandrini. 2017. *Gambar Pinus*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/X3FaGsqUjrq2ZW8K7>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Nia. 2020. *10 Ciri-ciri Tanaman Dikotil*. Diakses melalui <http://images.goo.gl/yfb9BwQ2NDxNCK6c9>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Pratiwi, Agustina Ambar. 2020. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Pertiwi. *Biologi*. Jakarta: Erlangga, 2007.

- Resh. 2020. *Gambar: jual daun Pinus segar fresh obat stroke kemasan 5 kg*. Diakses melalui <http://images.goo.gl/Sj2Rbw9zNCbHQgn87>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Rusdiana. 2020. *Gambar Pohon Melinjo*. Diakses melalui <http://images.goo.gl/zvEXquaXa9XApAmk8>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Saktiyono. *Ipa Biologi SMP dan MTs Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Santos. 2020. *Gambar: Sikas Tanaman Purba Yang dicari Para Kolektor*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/9gH1KKRcA6jn57WQA>. Pada tanggal 6 Februari 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Sudarsono, dkk. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang: UM Press, 2005.
- Sunarjono, APU Hendro. *Bertanam 36 Jenis Sayuran*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Wedodo. 2020. *Gambar Hutan Pinus Batang*. Diakses melalui <http://images.app.goo.gl/9Rv9JFAfX6xSxTgu8>. Pada tanggal 6 Februari 2020.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi pinophyta yang diamati pada praktikum 1!

Jawaban: perbedaan dari anak divisi Pinophyta yaitu terbagi dalam 3 anak divisi yaitu:

- a. Anak divisi Cycadophytina

Tumbuhan menyerupai tumbuhan palem atau tumbuhan paku-pakuan, kayu lunak, tanpa trakea; strobilus jantan sederhana; Ovul dengan satu integument. Cycadophytina terdiri dari tiga kelas, yakni Lyginopteridopsida (paku biji), Bennettiopsida dan Cycadopsida. Di antara ketiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara kedua kelas lainnya sudah punah. Contoh spesies dari anak divisi ini ialah pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

- b. Anak divisi Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombilus tunggal; ovule dengan satu integument. Pinophyta terdiri dari 3 kelas yaitu: kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida. Contoh spesies dari anak divisi ini ialah: Pinus (*Pinus markusi* Jungh & De Vr.)

- c. Anak divisi Gnetophytina

Merupakan tumbuhan Gymnospermae yang problematik dengan sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk, embrio dengan 2 cotyledon. Contoh spesies dari anak divisi ini ialah: Melinjo (*Gnetum gnemon* L.).